

Generación de electricidad mediante aprovechamiento de fotosíntesis

C.A. Martínez Carmona^{1*}, D. Texoco González¹, J.D. Serrano Rey¹, I.A. Espíndola Pacheco¹, L. De los Santos Rosas¹,

¹Escuela Universitaria de Rio Blanco, Camino Nacional 13, colonia Hospitalito, C.P. 94330, Rio Blanco, Veracruz, México.

*carlos_almac@live.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se propone la alternativa de obtención de electricidad mediante el aprovechamiento de la bioenergía producida por la fotosíntesis de las plantas, para lo cual se utilizó un sistema dispuesto en serie con las especies ornamentales *Euphorbia mili*, *Iris* y *Geranium*. Para cada contenedor se dispuso un ánodo constituido por una malla metálica y un cátodo constituido por un espiral de cobre. Los resultados prueban el éxito del sistema al generar electricidad suficiente para encender dos LEDs por espacio de 60 min. Este proyecto considera la factibilidad de desarrollo a escala piloto que permita una producción importante de electricidad a corto plazo.

Palabras clave: Electricidad, bioenergía, fotosíntesis.

Abstract

This paper proposes the alternative of obtaining electricity through the bioenergy produced by plants photosynthesis, for such purpose a series system was set up with Euphorbia mili, Iris and Geranium ornamental species. An anode consisting of a metal mesh and a cathode consisting of a copper spiral were provided for each container. Results prove the success of the system by generating enough electricity to light two LEDs for 60 min. This project considers the feasibility of development on a pilot scale that allows a significant production of electricity in the short term.

Key words: Electricity, bioenergy, photosynthesis.

Introducción

Debido al incremento actual en la demanda de combustibles para satisfacer las necesidades energéticas, a los altos precios del petróleo y a la creciente conciencia ambiental de la población, la alternativa de la bioenergía ha adquirido mayor relevancia. Además, los combustibles fósiles tienen gran impacto por su contribución al cambio climático, debido a la generación de gases de efecto invernadero durante la combustión de los mismos [Khan y col. 2018; Li, 2019]. La bioenergía tiene una importante participación en satisfacer las necesidades energéticas mundiales futuras, ésta podría ofrecer de forma sostenible un cuarto y un tercio del suministro mundial de energía primaria en el año 2050 [Naveen y col., 2014].

México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de generación de energía mediante fuentes no fósiles. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, establece que para el año 2024 la participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad será del 35% [SENER, 2015].

Por otro lado, la electricidad es un energético básico para las actividades diarias hogareñas y productivas. Contar con electricidad es una problemática aún en comunidades rurales, por lo anterior, resulta de vital importancia el uso de biotecnologías sustentables y económicamente viables que favorezcan mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales con necesidad de electricidad.

En la actualidad aún existen comunidades rurales consideradas como zonas con alto grado de marginación, que no cuentan con un sistema eléctrico, estas comunidades son las más afectadas, debido a su baja población, bajos recursos económicos y falta de información sobre el tema de energía. Pocas veces el gobierno les considera y no invierten en infraestructura que permita que llegue la electricidad a esas zonas, sumado a otros problemas colectivos como la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial, teniendo como consecuencia que no puedan tener una buena calidad de vida y estén propensos a problemas de salud y contaminación media ambiental.

Una alternativa sustentable poco estudiada es la obtención de bioenergía mediante la fotosíntesis de las plantas. La fotosíntesis es un proceso de anabolismo autótrofo, consta de dos fases: una luminosa y otra oscura. En ellas se produce la transformación no sólo de materia inorgánica en orgánica, sino también de energía luminosa en energía química de enlace.

La Fase luminosa es donde se transforma la energía luminosa en química: que es usada por todos los seres vivos. Los vegetales son el primer y único eslabón productor de la cadena trófica. Esta fase depende de la luz que reciben los cloroplastos de las células vegetales que son captados por medio de la clorofila, esta energía lumínica descompone el agua en Oxígeno e Hidrógeno, liberándose el Oxígeno y generándose 2 moléculas por medio del movimiento de sus electrones de un nivel a otro liberando energía para producir la molécula ATP y el poder reductor que es la molécula NADPH_2 que aportarán a la fase siguiente energía química para la transformación de CO_2 en Hidratos de carbono.

En la Fase oscura ya no interviene la luz, aquí las moléculas formadas en la fase luminosa (ATP y NADPH_2) participan en la reducción del bióxido de carbono (CO_2) mediante una serie de reacciones denominadas "Ciclo de Calvin" para la nutrición de la planta [Ocampo-Fernández, 2014].

En el curso de las reacciones dentro de la fotosíntesis, la energía luminosa se convierte en energía eléctrica -flujo de electrones-, y ésta, a su vez en energía química que se almacena en los enlaces NADPH_2 y ATP.

En este trabajo se propone la alternativa de obtención de electricidad mediante el aprovechamiento de la bioenergía producida por la fotosíntesis de las plantas, para lo cual se utilizó una fachada verde con las especies ornamentales *Euphorbia mili* (Corona de Cristo), *Iris* (Lirio), *Geranium* (Geranio), *Spathiphyllum* (Cuna de Moisés) y *Begonia aconitifolia* (Ala de ángel). Además del uso de las plantas de ornato, se considera un sistema de bajo costo y poco mantenimiento, procurando siempre el riego constante. Este proyecto considera la factibilidad de desarrollo a escala piloto que permita una producción importante de electricidad a corto plazo.

Metodología

Materiales

Para llevar a cabo el presente estudio se utilizaron los siguientes materiales: seis botellas de tereftalato de polietileno (PET) recicladas y de diferentes tamaños, 6 plantas de diferentes tipos (1 *Euphorbia mili*, 2 *Iris*, 1 *Geranium*, 1 *Spathiphyllum* y 1 *Begonia aconitifolia*), alambre de cobre dispuesto en espirales pequeños, malla de metal hexagonal, tierra negra y un multímetro marca Traka electronic modelo 2451.

Preparación de dispositivos "maceta"

Las 6 botellas de plástico limpias fueron seccionadas aproximadamente a la mitad de la botella para confeccionar "macetas", las cuales fueron acondicionadas con orificios en la parte inferior para la salida del agua en exceso después del riego. También se hicieron orificios a los costados de los contenedores para la salida de los cables utilizados para la conducción de la electricidad en serie.

Una vez preparados los contenedores se construyó el siguiente dispositivo en cada uno de ellos: se soldó con estaño un cable de carga negativa a una sección de malla de metal, lo cual constituyó el ánodo (polo negativo). El ánodo se colocó en la base interior de la botella, sacando el cable negativo por uno de los orificios del costado de ella y se cubrió con tierra negra. Posteriormente, se soldó un cable de carga positiva a un espiral de cobre, lo

que constituyó el cátodo (polo positivo), y se colocó sobre la tierra asegurándose de que por ningún motivo se tocaran ambos polos. Se sacó el cable positivo por otro orificio de la botella y se cubrió el espiral con tierra negra.

Una vez cubierto el polo positivo, se colocó la planta y se fijó con más tierra negra. Ambos cables salieron por los orificios hechos al costado de los contenedores. La Figura 1 muestra el dispositivo en cada uno de los contenedores.

Figura 1. Dispositivo en cada uno de los contenedores.

Mediciones individuales preliminares

Una vez que cada una de las seis plantas fueron dispuestas en su dispositivo "maceta", fueron tomadas mediciones individuales de voltaje de manera preliminar. Las mediciones individuales se realizaron tres veces al día durante cinco días; los voltajes fueron medidos a las 7:00, 15:00 y 23:00 horas.

Medición de voltaje de dispositivos en serie

Se realizó una conexión en serie con los seis dispositivos "maceta" (Figura 2). Se tomaron mediciones cada dos horas, a partir de las 6:00 hasta las 22:00 horas. Esto se llevó a cabo durante 6 días. La medición del voltaje total se realizó mediante un multímetro marca Traka electronic modelo 2451.

Figura 2. Dispositivos "maceta" en serie.

Resultados y discusión

Mediciones individuales preliminares

A continuación, se muestran los resultados de las mediciones individuales de voltajes llevadas a cabo en cada dispositivo “maceta” (Tabla 1).

Tabla 1. Mediciones individuales de voltajes.

DIA	HORA	VOLTAJE					
		1. <i>Spathiphyllum</i>	2. <i>Geranium</i>	3. <i>Iris</i>	4. <i>Begonia aconitifolia</i>	5. <i>Iris</i>	6. <i>Euphorbia Mili</i>
1	07:00	0.29	0.65	0.7	0.38	0.38	0.32
	15:00	0.3	0.64	0.7	0.38	0.39	0.33
	23:00	0.3	0.63	0.73	0.39	0.39	0.32
2	07:00	0.3	0.65	0.72	0.4	0.4	0.32
	15:00	0.3	0.65	0.72	0.4	0.41	0.3
	23:00	0.3	0.64	0.72	0.4	0.41	0.32
3	07:00	0.3	0.64	0.73	0.39	0.41	32
	15:00	0.31	0.65	0.73	0.4	0.36	0.33
	23:00	0.3	0.65	0.72	0.4	0.36	0.33
4	07:00	0.29	0.63	0.7	0.39	0.35	0.32
	15:00	0.28	0.65	0.67	0.41	0.35	0.32
	23:00	0.29	0.63	0.68	0.41	0.35	0.32
5	07:00	0.3	0.65	0.7	0.4	0.36	0.31
	15:00	0.3	0.65	0.7	0.39	0.37	0.32
	23:00	0.29	0.65	0.69	0.39	0.38	0.32

Se observa que la clase de planta que más voltaje produce es una de las dos *Iris* incluidas en el estudio, con un voltaje promedio de 0.70, seguida del *Geranium* con un voltaje promedio de 0.644. Es importante mencionar que el voltaje producido se mantiene durante la noche, pero lamentablemente no fueron tomadas las mediciones correspondientes con un horario establecido. A partir de este estudio preliminar se infiere que, cada clase de planta produce un voltaje diferente y, que podría haber una mayor producción de voltaje utilizando solamente las plantas antes mencionadas, pero es necesario realizar un estudio de mayor profundidad.

Figura 3. Medición de voltaje de plantas individuales.

En la investigación realizada por Mata-González y col. (2017) se obtuvieron voltajes promedio menores al mejor obtenido en este trabajo, siendo de 0.41 para la *Sansevieria trifasciata* (Lengua de tigre), 0.58 para *Aloe barbadensis* (Sábila) y 0.69 para *Pelargonium citrosum* (Citronela). Mientras que obtuvieron un voltaje promedio mayor de 0.861 para *Gazania x hybrida* (Gazania). Sin embargo, ellos no construyeron ningún sistema en serie para poder obtener mayor energía.

Medición de voltaje de dispositivos en serie

Previo a la constitución del sistema en serie se colocaron los dispositivos “maceta” en forma paralela, pero se obtuvo muy poco voltaje, alrededor de 0.66 volts. Una vez constituido y regado con agua corriente el sistema de contenedores en serie, se cerró el circuito conectando los cables terminales al multímetro utilizado y se tomaron las respectivas medidas de voltaje en el horario establecido. En la Figura 4a se muestra el sistema en serie de los dispositivos “maceta”. En la Tabla 2 se aprecian los resultados obtenidos en cuanto al voltaje total producido por los dispositivos en serie a lo largo de 5 días.

Tabla 2. Medición de voltaje total de dispositivos “maceta”.

HORA	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
06:00	2.53	2.51	2.53	2.5	2.51
08:00	2.53	2.51	2.5	2.5	2.51
10:00	2.52	2.52	2.53	2.53	2.5
12:00	2.53	2.49	2.53	2.58	2.53
14:00	2.53	2.5	2.56	2.53	2.53
16:00	2.52	2.51	2.54	2.52	2.51
18:00	2.52	2.5	2.52	2.5	2.51
20:00	2.49	2.49	2.56	2.48	2.47
22:00	2.5	2.5	2.48	2.46	2.46

Figura 4. a) Sistema de dispositivos en serie (izquierda) y b) leds encendidos (derecha).

Se observan voltajes muy parecidos a lo largo del día y a través de los días de experimentación. Se obtuvo un voltaje promedio de 2.52, con lo cual se pudo encender dos leds (Figura 4b). Estos se mantuvieron encendidos todo el tiempo (aproximadamente 60 minutos), apagándose solamente al desconectar el circuito.

El sistema de dispositivos “maceta” descrito es de bajo costo y poco mantenimiento, procurando siempre el riego constante. Además de la electricidad obtenida mediante este sistema, las plantas utilizadas son de ornato y frecuentemente encontradas en la región (Mendoza – Córdoba),

De acuerdo a lo observado y al voltaje total obtenido en la experimentación, se infiere la posibilidad de obtener mayor cantidad de electricidad a mayores escalas.

Estos resultados muestran una forma diferente de producir energía de manera sustentable y de bajo costo, además del mínimo mantenimiento requerido, haciendo esta tecnología factible para su uso en zonas marginadas con escaso o nulo acceso a la energía eléctrica y con poca solvencia económica.

Trabajo a futuro

Este proyecto considera la factibilidad de un estudio con mayor profundidad y desarrollo a escala piloto que permita una producción importante de electricidad a corto plazo.

Conclusiones

Se constituyó un sistema en serie de seis dispositivos “maceta” utilizando los tipos *Euphorbia mili* (Corona de Cristo), *Iris* (Lirio), *Geranium* (Geranio), *Spathiphyllum* (Cuna de Moisés) y *Begonia aconitifolia* (Ala de ángel) para la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la fotosíntesis. A partir de la configuración del sistema se concluye que el sistema en serie es el más eficiente para la generación de electricidad, obteniéndose un voltaje total promedio de 2.52. También se concluye que cada tipo de planta produce diferente voltaje, obteniendo un mayor voltaje una de las dos *Iris* incluidas en el estudio, con un promedio de 0.70, seguida del *Geranium* con un promedio de 0.644. Los resultados prueban el éxito del sistema al generar electricidad suficiente para encender dos leds, lo que nos lleva a inferir que utilizando sistemas de mayor escala se obtendrá mayor cantidad de energía.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Escuela Universitaria de Rio Blanco por la facilitación de sus instalaciones y al CREFAL por las becas concedidas.

Referencias

1. Khan, H. U. R., Nassani, A. A., Aldakhil, A. M., Abro, M. M. Q., Islam, T., & Zaman, K. (2019). Pro-poor growth and sustainable development framework: Evidence from two step GMM estimator. *Journal of Cleaner Production*, 206, 767-784.
2. Li, C. (2019). Techno-economic study of off-grid hybrid photovoltaic/battery and photovoltaic/battery/fuel cell power systems in Kunming, China. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 41(13) 1588-1604.
3. Mata-González, M.G., Dimas-Reséndiz, A., Machuca-Pulido, L.A. y Medina-Juárez, M.S. (2017). Generación de electricidad a base de fotosíntesis. *Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias*, 4(12) 5 -11.
4. Naveen, K.M.; Ravichandra, P.; Rama, R.B.; Vijai, K.G. (2014). Chapter 1- Current Bioenergy Researches: Strengths and Future Challenges. *Bioenergy Research: Advances and Applications*. Pages 1-21. Doi: 10.1016/B978-0-444-59561-4.00001-2
5. Ocampo-Fernández, N. (2014). Fotosíntesis. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/bachillerato/documentos/2014/LECT110.pdf
6. SENER. (2015). Energías limpias. Dirección general de energías limpias. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/36175/Bolet_n_Energ_as_Limpias_Dos.pdf